

TURKISTONDA IJTIMOYIY ADOLATSIZLIK VA MILLIY OZODLIK HARAKATLARINING BOSHLANISHI (XIX ASR OXIRI – XX ASR BOSHLARI)

Abduqahorov Anvarjon Alijon o'g'li

Navoiy davlat universiteti tarix fakulteti 3-bosqich talabasi

e-mail: anvarabduqahhorov34@gmail.com

tel: +998954991316 ORCID ID (0009-0004-4836-9867)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15424670>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 05-May 2025 yil

Ma'qullandi: 10-May 2025 yil

Nashr qilindi: 15-May 2025 yil

KEYWORDS

Imperiya, Mustamlakachilik,
Milliy ozodlik harakati, Soliq
zulmi, Dehqon qo'zg'olonlari,
Hunarmandchilik inqirozi,
Harbiy sud, Ma'muriy
adolatsizlik, Siyosiy tazyiq.

ABSTRACT

Ushbu maqolada XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Turkiston o'lkasida Rossiya imperiyasi tomonidan olib borilgan mustamlakachilik siyosatining mahalliy aholi hayotiga ko'rsatgan salbiy ta'siri tahlil etiladi. Asosan iqtisodiy ekspluatatsiya, soliq bosimi va milliy kamsitilish oqibatida yuzaga kelgan xalq noroziligi va ijtimoiy qarshiliklar haqida so'z yuritiladi. Aholining kambag'al qatlamlari, dehqonlar va hunarmandlar boshchiligida boshlangan qo'zg'olonlar voqeligi tarixiy dalillar asosida yoritilgan. Shuningdek, Rossiya ma'muriyatining qo'zg'olonlarga nisbatan kuch ishlatish siyosati, harbiy sudlar orqali qo'rqitish va boshqaruvni mustahkamlash yo'llari ochib berilgan. Matnda Turkiston xalqlari o'z mustaqilligi, adolat va milliy erkinlik yo'lida olib borgan kurashi tarixiy va ijtimoiy nuqtai nazardan tahlil qilinadi.

Rossiya imperiyasi Turkiston hududini bosib olgach, bu yerda o'z siyosiy hukmronligini mustahkamlash uchun mahalliy xalqlarning mustaqillik va milliy davlatchilik g'oyalarini bostirishga harakat qildi. Podsho ma'muriyati, bu yurt ustidan bemalol hukmronlik qilish uchun avvalo odamlarning ozodlik tuyg'ularini yo'q qilish zarurligini tushunardi. Bosqinchi davlat sifatida Rossiya imperiyasi o'ziga bo'ysundirilgan hududlarning tabiiy boyliklaridan foydalanib, iqtisodiy foyda olishni asosiy maqsad qildi. Turkiston ham bu siyosatdan chetda qolmadi – u imperiyaning asosiy xomashyo manbaiga aylantirildi. Bu jarayonda sanoat rivojlanayotgan bo'lsa-da, buning ijobiy samarasini oddiy xalq emas, balki sanoat egalari, amaldorlar va yirik savdogarlar ko'rdi. Natijada yer-mulk boylar qo'lida jamlandi, kambag'al dehqonlarning soni esa ortdi. Qarz berish, foizli savdo qilish va sudxo'rlik keng tus oldi

Qarz mablag'lari ko'pincha boy va vositachilar tomonidan boshqarilar, ular bu mablag'larni o'z manfaatlariga mos tarzda ishlatardi. Dehqonlar og'ir moddiy ahvolda qolib, keyingi yildagi hosilga past bahoda qarz olishga majbur bo'lardi. Bu esa ularni erkin xo'jalik yuritish huquqidan mahrum etar, sudxo'rning istagiga binoan ekin ekishga majbur qilar edi. Bu kabi iqtisodiy bosimlar dehqonlarni o'z yerlarini sotishga majbur etgan va ularning yashash darajasi keskin yomonlashgan. Bundan tashqari, Turkiston aholisi asosan hunarmandchilik bilan ham shug'ullanar edi. Ammo Rossiyadan keltirilgan arzon va ko'plab sanoat mahsulotlari, ayniqsa to'qimachilik buyumlari, mahalliy hunarmandchilik turlarining

inqirozga uchrashiga sabab bo'ldi. Hunarmandlar ishsiz qolib, ko'plab oilalar og'ir ahvolda yashashga majbur bo'ldi. Og'ir soliq yuki, majburiy mehnat va yashash sharoitining yomonligi aholi farovonligining keskin pasayishiga olib keldi. Natijada bu holatlar mahalliy xalqning siyosiy mustaqillikdan mahrum bo'lishi, milliy g'ururining toptalishi va Rossiya ma'muriyati tomonidan kamsitilish holatlarining kuchayishiga olib keldi.

XIX asr oxirida iqtisodiy qiyinchiliklar va xalqning ma'naviy jihatdan kamsitilishi, mahalliy urf-odatlariga zid bo'lgan qarorlarning qabul qilinishi natijasida Turkiston Rossiya imperiyasining milliy ozodlik harakatlari avj olgan markazlaridan biriga aylandi. (O'lkaning turli joylarida ko'tarilib kelayotgan bu qo'zg'olonlarning harakatlantiruvchi kuchi, asosan, dehqonlar, shahar hunarmand-kosiblaridan iborat aholining kambag'al qismi bo'ldi. Bu harakatlarda vatanparvar ruhoniylar, milliy g'ururini yo'qotmagan mulkdorlar, savdogarlar ham ishtirok etdi.) Mustamlakachilikka qarshi o'lkaning turli joylarida norozilik chiqishlari bo'lib turdi. Jumladan, 1878-yili Mingtepada (hozirgi Marhamat tumani) mustamlakachilarning siyosiy va iqtisodiy zulmiga qarshi Yetimxon boshchiligida qo'zg'olon ko'tarildi[5]. Uni mustamlakachi hukumat kuch bilan bostirdi. 1879-yilning kuzida mahalliy aholi Farg'ona viloyat boshqarmasi binosi oldiga ochiqchasiga norozilik bildirib yig'ildi. Ular Marg'ilon uyezdida soliq to'plash noqonuniy tusga kirganiga qarshi chiqib, soliqlarning kamaytirilishini qat'iy talab qildi[1]. Qo'zg'olon kuchayib ketishi ehtimolini sezgan podsho hukumati komissiya tuzib, vaziyatni o'rganishga kirishdi. Komissiya viloyatda paxta ekishning keng ko'lamda avj oldirilishi, natijada boshqa muhim ekinlar keskin kamaygani bunga sabab bo'lganini ma'lum qilgan.

1880-yilning noyabrida aholi hamma soliqlarni to'laganiga qaramay, Xo'jand uyezdining boshlig'i Xo'jand va O'ratepa tumanlaridagi aholidan qo'shimcha yer solig'i olinishini e'lon qildi. Buning oqibatida sabr kosasi to'lgan aholi Rahmonqulihoji, Mirkarimboylar boshchiligida odamlar uyezd boshlig'ining mahkamasiga borib, adolatsiz soliqni bekor qilishni talab qildi. Bunga javoban boshliq mirshablarga namoyish rahbarlarini hibsga olishni buyurdi.

Talonchilik, soliqlar va jabr-zulm avjiga chiqqani sababli 1882-yilning boshlarida Namangan aholisi ma'murlarga qarshi bosh ko'tarib chiqdi. Bu safar ular uyezd boshlig'ining uyini o'rab oldi. Uyezd ma'murlari harbiy bo'linmani yordamga chaqirib, namoyishchilarni qattiq jazoladi[2]. 1885-yilning yozida Farg'ona vodiysida xalq qo'zgonlari qaytadan avj olib, Andijonda Darvishxon boshchiligida qo'zg'olon ko'tarildi. Endi qo'zg'olonchilar kurash usullarini o'zgartirib, boylar va volost boshliqlarining qarorgohlariga hujum uyushtirdi. Shu yillarda qo'zg'olon birin-ketin butun viloyatga yoyildi. 1896-yilda Namangan uyezdining Oqsuv-Shahrixon volostidagi Naymanchi, Ko'hna mozor, Langarbob qishloqlarida aholining mingboshilar saylovlaridagi noroziligi oshkora qo'zg'olonga aylanib ketdi[1].

Turkistonda podsho hukumatining hukmronligi, amalga oshirayotgan mustamlakachilik siyosatiga qarshi o'lkaning har bir joyida mahalliy aholi tomonidan turli ko'rinisdagi norozilik harakatlari olib borildi. Xalq harakatlariga qarshi jazo tadbirlarining kuchaytirilishi. Rossiya imperiyasining savdo-sanoat doiralari Turkiston o'lkasini har tomonlama, ayniqsa, iqtisodiy jihatdan qaram qilishda faol ishtirok etdi. Mustamlakachi hukumat dastlab ko'chirib keltirilganlar qishloqlarini o'zbek, qirg'iz, tojik qishloqlaridan ajratib, mustaqil bo'lishini ta'minlagan bo'lsa, keyinchalik bu qishloqlar va mahalliy qishloqlarni birlashtirgan volostlarga rahbarlarni mahalliy aholiga mansub bo'lmagan shaxslardan qo'ya boshlashdi.

Ular orqali mahalliy aholi ustidan boshqaruv va nazoratni o'z qo'llariga to'liq olish mo'ljallangandi.

O'lka ma'muriyati qo'zg'olonlarning yangi to'lqin bilan kuchayib ketishidan doimiy ravishda xavfsirab turardi. General-gubernator mahkamasi maxsus bo'limining boshlig'i o'z ma'ruzasida "isyonga moyil" aholi vakillarini harbiy sudga berish va bu sud o'lim jazosini oshkora ijro etishi haqida fikr bildirdi[4]. U xalqni qo'rquv va tobelikda ushlab turish o'lkada tartib hamda osoyishtalikni ta'minlashga qodir yagona vosita ekanini uqtirdi[3]. 1892-yildan mustamlakachilar oddiy fuqarolarni ma'murlarga qarshilik ko'rsatgan taqdirda bevosita harbiy dala sudiga bera boshladi. "Gunohkorlar"ni ochiqchasiga qatl etish endilikda odamlarni qo'rqitish uchun mustamlakachilarga katta huquqlar berdi.

Xulosa. XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Turkiston o'lkasida Rossiya imperiyasi tomonidan olib borilgan mustamlakachilik siyosati mahalliy aholining siyosiy, iqtisodiy va madaniy hayotiga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatdi. Dehqonlar, hunarmandlar, kambag'al aholi soliq va majburiyatlar og'irligidan aziyat chekdi, milliy qadriyatlar va urf-odatlar mensilmaslik holatlari ko'paydi. Bu holatlar norozilik va qarshilik harakatlarining kuchayishiga sabab bo'ldi. Yuzaga kelgan xalq qo'zg'olonlari – Mingtepa, Andijon, Namangan va boshqa hududlardagi isyonlar – mustamlakachilikka qarshi kurashning yaqqol namunasidir. Biroq bu harakatlar ko'pincha harbiy kuch bilan bostirildi. Rossiya hukumati tomonidan jazolash, sud qilish va qo'rquv orqali boshqaruvni saqlab qolish strategiyasi tanlandi. Shunga qaramay, mazkur harakatlar Turkiston xalqining ozodlikka, adolatga va o'z milliy qadriyatlarini himoya qilishga bo'lgan qat'iy intilishining tarixiy dalilidir. Ushbu davr voqealari o'lkamiz tarixining eng muhim sahifalaridan biri bo'lib, ularni o'rganish va to'g'ri talqin qilish hozirgi va kelajak avlodlar uchun muhim saboq bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ismoilova J. Farg'ona vodiysida milliy ozodlik kurashlari (1916 yil qo'zg'oloni misolida). — Toshkent: G'. G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2003. — 336 bet.
2. Dono Ziyoy. Turkistonda milliy ozodlik harakati. — Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 2000.
3. Tursunov X. O'zbekistonda 1916 yil xalq qo'zg'oloni. — Toshkent: "O'zbekiston", 1966. — 163 bet.
4. <https://arxiv.uz/uz/documents/slaydlar/tarix/1916-milliy-ozodlik-harakati>
5. <https://tarix.sinaps.uz/hodisa/turkistonda-milliy-ozodlik-harakatlari/>